

ARTEPIYA TA'RIFI, ASOSIY YO'NALISHLARI VA TURLARI

Raxmatov Jasurbek Xurshid o'g'li

Samarqand viloyati, Samarqand shahri

Samarqand davlat tibbiyot instituti pediatriya fakulteti

1-kurs 109-guruh talabasi

Annontatsiya: Art terapiyasi bemorning ijodiy ko'nikmalaridan foydalangan holda psixoterap usullaridan biri deyiladi. Uning maqsadi tinchlanish, dam olish va ichki uyg'unlikka erishish. San'at yordamida odam o'zining eng yashirin his-tuyg'ularini - g'azab, qo'rquv, xafagarchilik, noaniqlikni ifoda etishga qodir.

Kalit so'z: uyg'unlik, investitsiya, sulmatsiya, Arracapiya

Nazardan tashqarida salbiy his-tuyg'ulardan so'ng, u ruhida "buyurtma bermoqda", uning ichki shtati yaxshilanmoqda. San'at terapiyasi uchun ba'zi maxsus moliyaviy investitsiyalar talab qilinmaydi, psixolog bilan bir necha soat muzokaralar talab qilinmaydi. Biror kishi faqat u yaxshi ish tutib, uni engillashtirishga olib keladi.

Bolalar va kattalar uchun san'at terapiyasi

Shunday qilib, san'at terapiyasi nima? U sulmatsiya usuliga asoslanadi. Sublimatsiya - bu ichki kuchlanishni olib tashlash uchun o'z energiyasini bir kishidan boshqasiga yo'naltirish qobiliyati. "Art terapiyasi" "Artni davolash" deb tarjima qilingan. Har bir kishida ijodiy qobiliyatlarning ustunliklari mavjud, ularning barchasi turli yo'llar bilan ifodalanadi. Kimdir yaxshi narsani tortadi va kimdir buni o'rganishni orzu qiladi. Texnikning shubhasiz afzalliklaridan biri kattalar va bolalarga nisbatan qo'llaniladi. Ba'zi odamlar, vaqt allaqachon yo'qolganligini hisobga olsak, ba'zi odamlar o'zlarining ijodiy boshlanishini ifoda etish uchun uyatchan. Bu borada bolalar ko'proq ochiq - ular boshqalar uchun qanday munosabatda bo'lishlarini o'ylamasdan, ular xohlagan narsani qilishdan xursand bo'lishadi.

Nega ichki noqulaylik bilan shug'ullanishingizga ishonch hosil qiling? Yuqorida aytganda, baland ovoqli fikrlar va qo'rquvlar, nafaqat bizning ruhiyatimiz va ruhimiz azob-uqubatlari, balki tanamiz ham. Shunday qilib, psixosomatik kasalliklar va nevrozik kasallik paydo bo'ladi. Ichkarida to'plangan qog'ozda butun salbiyni chetlab o'tish, odam tozalashga yordam beradi.

Bu terapiya usuli faqat chizilganligini anglatadimi? Umuman yo'q. San'at terapiyasining yo'nalishlari San'atdagi yo'nalishlar mavjud. Ularning asosiysi nasr yoki she'rlar, raqslar, rostdash, qo'g'irchoqlar va hunarmandchilik, kvilinglarni yig'ish bo'yicha mustaqil asarlarning mustaqil inshosidir. Hatto oddiy chizish turli usullarda ham amalga oshirilishi mumkin. Ularning eng o'ziga xos o'ziga xosligi tuz, yalpoq qog'oz, sovun pufakchalari chizilgan.

Arracapiya jiddiy ruhiy kasalliklar va kasalliklardan davolanmaydi, ammo bu yashirin qo'rquv va komplekslarni "tortib olishga" yordam beradi va uyg'unlik va xotirjamlikka yordam beradi.

San'at terapiyasidan foydalanish uchun ko'rsatmalar

Badiiy texnikaga kim kerak? Foydalanish uchun ko'rsatmalar quyidagicha:

- yaqin kishining yo'qolganidan keyin hissiy tiklanish;
- fobiyalar, qo'rquv, obsesif fikrlar;
- o'ziga past baho berish;
- depressiv davlatlar;
- surunkali stress, nevroz;
- xavotirni oshirish;
- uyqu buzilishi;
- bolalar va o'smirlardagi maktabdagi tez-tez to'qnashuvlar.

Boshqacha qilib aytganda, o'qishlar ro'yxati odamni xavfli va psixologik yomon his qiladigan davlatlarni o'z ichiga oladi.

San'at terapiyasiga qarshi bo'lgan holatlar, og'ir tushkunliklar, ongning buzilishi, Manik davlatlar.

Terapiya mashg'ulotlari yakka tartibda amalga oshirilishi mumkin, ammo bemor guruh darslariga tashrif buyurishi mumkin. Ba'zilar butun oilaning sessiyalariga kelishni afzal ko'rishadi. Bu oila a'zolarining yaqinlashuviga va ular o'rtasidagi o'zaro tushunishni shakllantirishga yordam beradi. San'at terapevtik markazlari psixiatrik klinikalar, bolalar ijodiyoti markazlari, turli xil ijtimoiy markazlar bilan mavjud.

Psixologiyada badiiy terapiya SHning his-tuyg'ulari va tashvishlarini rivojlantirishga qaratilgan, iste'dodni rivojlantirish, ijodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun bemorning e'tiborini rivojlantirish uchun o'z-o'zini tarbiyalashga qaratilgan qobiliyat. Biror kishi o'z ishining mevalarini ko'rganda, u kayfiyatni yaxshiladi va o'zini o'zi baholaydi. Bundan tashqari, badiiy terapiya klinik psixoterapiya paytida yordamchi texnik sifatida qarash mumkin.

Bolalar uchun badiiy terapiya usullari

Bolalar uchun badiiy terapiya bolalar tomonidan qiziqarli va hayajonli o'yin sifatida qabul qilinadi. Yosh bemorlar bilan ishlaydigan psixoterapevtlar bola bilan aloqa o'rnatish va unga ishonch deb bilish naqadar muhimligini bilishadi. Sinflar davomida chaqaloqning ijodiy salohiyati oshkor bo'ladi, ular ijodiy fikrlash uchun mas'ul bo'lgan miyaning maydonlarini rivojlantiradilar.

Bolalar bilan ishlashda, chizishdan tashqari, bunday usullardan foydalanish mumkin:

Shuningdek, bolalar bilan haykaltarosh bo'lishi mumkin, o'z-o'zidan yaratilgan qo'g'irchoqlarni singdirilishi, qiz do'stidan bo'yash uchun hunarmandchilik qiling. Bularning barchasi, shuningdek, "san'atni davolash" shakllari.

Natijani qanchalik tez ko'rishingiz mumkin

Agar siz namunaviy psixoterapiyaning standart usullariga murojaat qilishingiz mumkinligini, modellashtirish, chizish yoki raqsga tushish uchun bir necha soat sarflashingiz kerakligini ko'pchilik tushunishmaydi - masalan, malakali psixoterapevt bilan suhbatlashish.

Gap shundaki, san'at terapiyasi ichki tutilishni imkon beradi. O'zingizning ishingiz natijalarini boshqalar bilan taqqoslash juda muhimdir. Agar har bir rasm yoki raqs - bu ruh bilan va toza yurakdan ajralib turadi. Birinchi bir necha sessiyalardan keyin bitta kishi osonroq bo'ladi, boshqalari bir necha oy kerak bo'ladi. Art terapiya yangi tomondan o'zini ochish imkoniyatini beradi. Ehtimol, odam o'zining iste'dodini har qanday san'atga shubha qilmagandir. Ayniqsa, ularning ijodiy salohiyati kichik bolalarni ochib beradi.

Bundan tashqari, insonning seansi paytida hech narsa chalg'itmasligi juda muhimdir. U o'zini ishg'ol qilish, dolzarb muammolardan chalg'itib, uning his-tuyg'ulariga e'tibor qaratadi. Bu unga yolg'iz his-tuyg'ulari bilan qolish imkoniyatini beradi.

Yaqinda san'at terapiyasi yaqinda, Yigirmanchi asrning birinchi uchdan bir qismida va bugungi kunda san'at terapiyasi texnologiyalari faol rivojlanmoqda. "San'at" so'zi ijodkorlikni anglatadi, shuning uchun aslida san'at terapiyasi ijod bilan davolash deb atash mumkin.

Psixologik tuzatish usuli sifatida ijodiy davolanish bolalarni, kattalar va keksa odamlarni davolashda muvaffaqiyatli qo'llaniladi va asosiy usullar sifatida chizma, modellashtirish, to'quv, raqs yoki inshoni ishlatishdan foydalanishadi.

Haqiqiy san'at terapiyasi nima va nega bu kerak? "Tibbiy ijodkor" darslari juda keng qo'llaniladi va turli xil holatlarda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'smirlar uchun badiiy terapiya, bolalar, homilador ayollar uchun keng qo'llaniladi. U psixologik maslahatlarda, psixoterapevtik davolanish bilan, rehabilitatsiya paytida, jarohatlar paytida jismoniy va psixologik tabiat.

San'atni davolash usullari stressni olib tashlash, depressiya, befarq, fobiyalarga qarshi kurash uchun juda samarali. *Zamonaviy san'at terapiyasining turli xil texnikasi o'zlarini chuqurroq bilish, kayfiyatni yaxshilash, ruhiy holatni uyg'unlashtirish, ong va jonni tinchlantirishga yordam beradi.*

Qanday maqsadlar yoki zamonaviy san'at terapiyasining boshqa turlari uchun har doim natijada har doim natija beradi va o'ziga xos ahamiyatga ega emas, nojo'ya yon ta'sirga ega emas. Art texnologiyasining ulkan farqsisi, shuningdek, davolanish

uchun shaxs aloqa o'rnatishga majbur emas, balki u aloqa orqali emas, balki tasvirlarda "i" ni tasvirlaydi. Va juda ko'p odamlar uchun stressli holat juda muhimdir. Bunday davolash odamdan hech qanday qarshilik ko'rsatmaydi, u har doim ixtiyoriy va to'liq xavfsizdir.

Artepetemitik maqsadlar turli xil ijod turlarini qo'llashi mumkin. Ushbu uslubning rivojlanayotgan va kuchayishi uning chegaralarini kengaytirmoqda va agar ilgari san'at-terapevtik mashqlar asosan vizual san'atga bog'liq bo'lsa, unda terapevtik san'atning "vositalari" juda xilma-xildir. Art texnologiyasi sifatida bunday san'at turlari qo'llaniladi:

- Chizish, rasm chizish.
- Lrak, haykaltarosh.
- To'qish, mandala.
- Sarlavhalar vagon.
- Fotosurat.
- Modellashtirish.
- Tikuv, to'qish, tikish.
- Raqs terapiyasi.
- Qo'shiqchilik (musiqiy terapiya).
- Musiqiy asbob chalish.
- O'yin, pantomime.
- Nasr yoki she'rlar yozish.
- Yarim ertaklarni (Talenteraper) yozish.

Maqsadlar Art Cound mutaxassisi psixologik va hissiy holat, o'z-o'zini ifoda etish, qo'rquv, bezovtalik, tushkunlik, tushkunlik, tushkunlik, tushkunlik, tushkunlik, hayot ohangi va kayfiyatni ko'tarish. Va bu haqiqatan ham ishlaydi!

U qanday ishlaydi

Psixologiyada san'at terapevtik mashqlari turli xil holatlarda yordam beradi va ko'plab psixologlar hatto maktablarda umumlashtirish bo'yicha badiiy terapiyani joriy etish, ayniqsa psixologik muammolar mavjud.

Texnik kontrendikatsiyaga ega emas, bu oddiy, yoqimli va bu guruh terapiyasi yoki boshqa psixologik usullar bilan sodir bo'ladigan tarzda qarshilik ko'rsatmaydi. Qarshilik shunchaki o'sib bo'lmaydi, chunki ijodkorlik ishlari har doim juda ko'p zavq keltiradi, badiiy terapiya darslari maktabgacha yoshdagi bolalarga va maktab bolalari uchun haqiqiy quvonchdir!

San'at terapiyasi shunchaki ishlaydi: agar biz qisqacha gaplashsak, qo'rquv, kuchlanish yoki boshqa his-tuyg'ularning salbiy energiyaga aylanadi. Birinchidan, odam yaqinroq bo'lgan san'at turini topish kerak, bu uning salbiy his-tuyg'ulari, qo'rquv yoki xijolat tortmaydi. Masalan, bir kishi uyatchan va siqilgan o'yin yoki aktyor o'yinni joriy etmasligi kerak, chizish yoki modellashtirishdan boshlash kerak. O'smirlar uchun agressivlik, aralash texnika mos keladi - rasmlar asablarni tinchlantiradi va havaskor teatrda o'yinni boshqalarga ijobiy munosabatda bo'lishga yordam beradi. Psixolog yo'nalishni tanlashi kerak, ammo bu jarayon va natijalarni tomosha qilib mustaqil ravishda amalga oshirilishi mumkin. San'at terapiyasi uchun asos sifatida ijod turi har doim qabul qilinadi, buning uchun maxsus ko'nikmalar yo'q va har kim mutlaqo yordam bera olmaydi.

Birinchi bosqichda eng muhim narsa boshlash. Boshlash, uskunalar va yo'nalishni tanlash, shunchaki bir muncha vaqt dars berishingiz kerak va bu. Agar u chizilgan bo'lsa - siz shunchaki bo'yoqlarni va durangni olishingiz kerak, bu muhim emas - nima va qanday. Odam "o'chiriladi" va rangli chiziqlar, dog'lar, naqshlar, noaniq shakllarni o'ziga xos emas. Ushbu jarayonda bola yoki kattalar dam olishlari, asab tizimi asta-sekin normallashtiriladi.

Birinchi bosqichda juda muhim, shunchaki ijodsiz, ba'zi natijaga erishishga urinmasdan, lekin jarayondan zavqlaning. Ko'pincha bu eng qiyin bosqich, chunki bolaligimizdan beri bizda faqat qobiliyatli odamlar ijodkorlik bilan shug'ullanishadi va agar siz qanday qilib qanday tortishishni bilmasangiz - men urinmayman.

San'at psixologiyasi bu savolga nazar tashlashga yordam beradi va bu jarayon san'atshunoslarda emas, balki ham muhimdir. Sinflarning yoqimli tomoni ta'siri o'zini o'zi qadrlashning oshishi. Odam o'zini Ustlatlaquni yoki meditatsion deb

hisoblashni to'xtatadi, kuchayishsiz, qo'rqmasdan tushunarsiz yoki mahkum bo'lishdan qo'rqishni o'rganadi.

Keyingi bosqichda ichki muammolar bilan ishlash boshlanadi. Biror kishi mavhum yoki beton shaklda bezovtalanadigan (qo'rquv, muammo) nima ekanligini (qo'rquv, muammo) tasvirlashga taklif qilinadi. Agar shunday bo'lsa, aytaylik, aytaylik, qum yoki loyni terapiya, rasm, rasm - siz muammoni tasavvur qilish, cheklash yoki qo'rquvni tasavvur qilishingiz, ranglardagi vaziyatni tasvirlashingiz mumkin.

Masalan, bu individual emas, balki individual emas, balki - aytaylik, aytaylik, harakatlantiruvchi ko'nikmalar, keyin muammoni rollarda o'ynashi mumkin. Bu juda muhim bosqichdir, buning uchun siz ehtiyotkorlik bilan kelishingiz kerak. Biror kishi vaziyatni yon tomondan ko'rish va boshida suvsiz bo'lmasligi kerak.

Keyin yakuniy bosqich muammoni hal qilishdir. Aytaylik, bolalar ijodiyoti terapiyasi sessiyasi paytida bola qo'rquvni qo'zg'atdi - uning ustiga qichqiradigan katta it, katta o'tkir tishlarni ko'rsatadigan katta it. Endi bola itni "mag'lub etish" ga taklif qilinadi, uni tug'mang. Buni qanday qilish kerak - bola o'zi o'rnidan turadi, lekin u unga yordam berishi mumkin.

Siz it pushti qanotlarini bo'yashingiz mumkin va u bilan keling, qichqiriq emas, balki qo'shiq kuylashingiz mumkin. Qo'rquv qarama-qarshi tomonni va qo'rqinchli va kulgili bo'lishiga ishonch hosil qiling. Qo'rquvga qarshi kurashish (yoki boshqa muammoga qarshi kurash agressiv emasligi juda muhim - bola itni uradi yoki biron bir zarar etkazadi, chunki bu yondashuv yordam bermaydi, lekin muammoni yanada kuchaytiradi .

Bolalar, kattalar va o'spirinlar guruhlarini bilan ishlashdagi bunday bunday usullar juda samarali, ammo har xil vaqtni talab qilishi mumkin. Bitta muammo uchun bir necha saboqlar boshqa yil va undan ko'proq vaqt davomida etarli.

Biror kishining psixologiyasi ichki muammo hal qilinishi mumkin, ammo bir muncha vaqt o'tgach, bu usullar har doim odamning iltimosiga binoan qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, jarayon yoqimli, yorug'lik va hech qanday qiyin narsani talab qilmaydi!

Bolalar, o'smirlar va kattalar uchun ishlatiladigan san'at terapiyasi shunchaki ijod shaklida bo'lishi mumkin. Rangli qalamlar va bo'yoqlar bilan chizish asabiy stress holati, stress va befarqlik holatini engishga yordam beradi. Teatrda o'yin kabi group texnikalari, raqs, tajovuzkorlik, tajovuz, murakkablik, murakkablik, noaniqlikga qarshi kurash uchun juda mos keladi.

San'at terapiyasining har qanday yo'nalishi uchun eng muhim shart - bu badiiy ob'ektning badiiy ahamiyatga ega bo'lgan badiiy ahamiyatga ega bo'lgan badiiy ahamiyatga ega bo'lgan va natijaga e'tibor qaratmaslikdir.

Sublimatsiya - bu hayajonli vaziyatni engishga yordam beradigan asosiy mexanizm. Buning sababi shundaki, inson o'z kuchini o'z-o'zini ifoda etishdan qo'rquv yo'naltiradi va terapevtik ta'sir yuzaga keladi.

Ijodiy energiya yordamida odam qo'rquv, xavotirni yoki tajovuzni boshqa fazilatlarga aylantiradi, bu muammoning mohiyatiga nisbatan ichki aloqasini o'zgartiradi va o'zini o'zgartiradi. Bu ongsiz ravishda, chuqur psixologik darajada sodir bo'ladi, ammo ta'siri aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. " Sublimatsiya nima? "
2. " Ijodiy energiya kuchi"
3. " Terapevtik ta'sir"